

PEMBELAJARAN DARING DI ERA PANDEMI COVID 19

Nur Azizah

Email: 2010128220004@mhs.ulm.ac.id

Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lambung Mangkurat

Banjarmasin

Abstrak

Pembelajaran adalah sebuah proses yang mana mencakup berbagai komponen seperti halnya media, edukasi, kurikulum, sarana dan prasarana pembelajaran ataupun fasilitas. Belajar juga merupakan sebuah perubahan yang mana perubahan tersebut didapatkan dari seseorang yang mana berupa tingkah laku, ide atau gagasan, dengan sarana baik itu berasal dari rumah, sekolah dan lingkungan. Ada pula faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal merupakan faktor yang terdapat dalam diri seseorang tersebut sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat pada luar diri orang tersebut. Faktor internal maupun eksternal sangat berperan dalam kondisi covid 19 karena adanya faktor internal dapat melatih siswa belajar dengan sendirinya, memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru dengan sendirinya tanpa dapat berinteraksi secara langsung baik itu kepada guru ataupun teman sebaya. Saat ini bumi masih digemparkan oleh adanya virus covid 19 yang mana segala akses pembelajaran dilakukan secara daring atau online. Upaya ini untuk meminimalisir dampak dari covid 19 tersebut.

PENDAHULUAN

Belajar adalah sebuah proses yang mana memicu pada perilaku seseorang dalam bentuk kognitif, psikomotorik atau afektif dan hal yang positif sebagai suatu pengalaman dalam upaya mewujudkan berbagai kesan dari bahan yang telah dipelajari. Kegiatan belajar ini dilakukan secara di kelas, di rumah, di museum, laboratorium, di hutan, dan dimanapun. Belajar juga dapat disebut sebagai sebuah tindakan yang mengacu kepada tingkah laku murid secara kompleks. Tindakan belajar ini hanya didapatkan dari murid itu sendiri sebagai penentu apakah proses belajar itu terjadi secara baik atau tidak. Menurut Vernon S. Gerlach & Donal P. Ely (dalam Arsyad, 2012: 3). Belajar memiliki terjadinya suatu kegiatan belajar dan mengajar di mana pihak yang mendidik merupakan seorang pendidik mampu mengembangkan suatu potensi dalam diri anak didik tersebut, apalagi di era pandemi seperti ini maka tidak hanya guru yang memiliki peran, akan tetapi orang tua juga sangat memiliki peran. Perlu adanya penguasaan khusus dalam upaya pembelajaran yang dilakukan secara

daring karena apabila kita tidak bisa menggunakan media atau internet maka akan sulit dalam melakukan pembelajaran pada pandemi saat ini.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu yang terjadi pada diri individu itu sendiri dengan hasil pembelajaran yang ia dapatkan sehingga berpengaruh kepada diri individu itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar individu itu sendiri. Faktor internal dan faktor eksternal ini iyalah faktor yang berpengaruh dalam pembelajaran mengapa begitu karena faktor internal dapat memepengaruhi diri seseorang tersebut untuk berlatih atau belajar dengan sendirinya sedangkan eksternal yaitu memicu dorongan dari luar seperti sekolah dan lingkungan sekitarnya.

Faktor internal dalam belajar yaitu faktor jasmaniah yang mana hal ini mempengaruhi kondisi fisiologis atau kondisi fisik dan kesehatan yang mana akan memicu seseorang dalam belajar karena memiliki badan yang sehat bugar, sedangkan seseorang yang memiliki fisik lemah atau kesehatannya menurun maka cenderung tidak dapat menangkap hasil belajar yang ia pelajari karena keadaan yang ia miliki tidak fit atau lemah. Ada juga faktor psikologis yang mana faktor ini memicu pada tingkat kecerdasan/intelegensi pada anak yang disertai dengan minat dan bakat dengan motivasi yang diberikan serta sikap dan gaya kognitif.

Faktor eksternal dalam belajar yaitu faktor keluarga yang mana dalam keluarga tersebut anak didik dapat melihat atau mencontoh pembelajaran yang diberikan dalam keluarga tersebut. Faktor masyarakat atau lingkungan juga mempengaruhi dalam belajar seseorang yang mana dalam masyarakat tersebut mereka dapat melihat apa yang dilakukan masyarakat tersebut dan itu juga disebut dalam belajar. Ada juga faktor sekolah yang mana faktor sekolah ialah faktor dari seorang guru yang mana memberikan sebuah pembelajaran kepada seorang murid agar murid tersebut mendapatkan sebuah materi sehingga ia mamapu mempelajarinya. Dengan apa yang telah yang ditetapkan dari pihak sekolah serta metode pemebelajaran dari guru tersebut serta evaluasi dengan sarana dan prasarana yang diberikan.

Dampak dari kesalahan dalam melakukan tujuan pembelajaran mampu mengakibatkan anak didik itu menjadi susah dalam mengingat pembelajarannya, maka dari itu jangan kita terlalu fokus dalam menghafal saja dan tidak kita pahami sehingga hanya bersifat sementara dan tidak bertahan lama. Pada dasarnya dalam segi pembelajaran alangkah baiknya untuk kita memahami pembelajaran tersebut, bukan berarti metode menghafal dibagus diterapkan didalam pembelajaran hanya saja apabila kita hanya menggunakan metode menghafal tanpa memahami nya maka kita akan sulit menerapkan pembelajaran tersebut. Dalam segi memahami suatu pembelajaran merupakan upaya peserta didik agar selalu ingat pemebelajaran yang diberikan oleh gurunya tersebut hal itu memicu perkembangan pada otak peserta didik tersebut, karena ia paham dalam pemebelajaran tersebut hal itu akan sangat mudah dan membekas pada ingatannya sehingga ia tidak melupakan pembelajaran atau

ajaran yang telah diberikan oleh guru maupun orang tua mereka dan mereka dapat menerapkan pembelajaran tersebut baik disekolah maupun dirumah atau lingkungan sekitar.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pada era Covid 19 ini maka banyak berubah dalam setiap turannya baik itu dari segi pendidikan, segi pekerjaan dan lain-lain. Covid 19 banyak sekali membawa pengaruh terhadap pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut hendaknya selalu melakukan dalam pembelajaran offline atau bertatap langsung akan tetapi setelah adanya virus Covid 19 ini sehingga banyak mengalami perubahan dan meyebabkan sekolahan di tutup atau lebih tepatnya melakukan pembelajaran melalui onlie, baik itu menggunakan dengan zoom virtual, whatsapp grup, e-learning, e-book, dll. Dan dampaknya pun karena kebanyakan menggunakan internet siswa lebih jarang membaca dan membuka buku mereka lebih memilih menggunakan yang praktis atau mudah.

Seluruh belajar murid dapat dilaksanakan di rumah melalui bimbingan orang tua. Disini peranana orang tua dalam mendidik anak didik ada ada pada urutan yang pertama, karena notabenenya orang tua yang sangat mengetahui perkembangan serta karakter begitupun juga kepribadian anak (haryanto, Fatmawati & Abao, 2014). Murid belajar dirumah dengan guru memberikan tugas lalu orang tua yangbakan mendampingi serta memberikn arahan dalam pengerjaan tugas yang di berikan oleh guru tersebut. Maka dari itu orang tua sangat memiliki pernana penting terhadap anaknya yang melakukan pembelajaran secara daring atu bisa disebut pembelajaran secra online. Dengan bersekolah dirumah saja hal ini tentunya secara tidak langsung membatasi anak didik dalam berinteraksi kepada teman sebayanya.

Pemerintah juga sudah mengarahkan metode pembelajaran untuk daring ini menggunakan HP ataupun internet dan peran orang tua disini mengarahkan pemakaian HP kepada anak didik itu dengan hati-hati dan mereka tidak menggunakannya atau memekai untuk bermain game saja sehingga pemebelajaran mereka menjadi terbengkalai. Dengan adanya pembelajaran dirumah maka orang tua sebagai pengganti guru. Dalam kegiatan pembelajaran, orang tua memiliki cara masing-masing dalam pelaksanaan metode pembelajaran secara online. Banyak hal negatif juga yang terjadi pada saat pembelajaran online atau dirumah, faktor itu mempengaruhi siswa cepat bosan dalam pembelajaran secara daring apalagi terkendalanya jaringan maka itu akan membuat siswa menjadi suntuk dan tidak semangat lagi dalam pembelajaran.

SIMPULAN

Belajar merupakan proses atau usaha yang dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik dalam bentuk kognitif, psikomotorik atau afektif dan nilai yang positif sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Yaitu faktor internal dan faktor ekstenal, faktor internal yaitu faktor yang berasal

dari dalam diri seseorang yang belajar yang dapat mempengaruhi hasil belajar seseorang itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal Faktor ini berasal dari luar yang mempengaruhi diri seseorang dalam belajar. Faktor internal dan faktor eksternal ini ialah faktor faktor yang mempengaruhi dalam belajar dan pembelajaran mengapa begitu karena faktor internal dapat mempengaruhi diri seseorang tersebut untuk berlatih atau belajar dengan sendirinya sedangkan eksternal yaitu memicu dorongan dari luar seperti sekolah dan lingkungan sekitarnya. Pada era Covid 19 ini maka banyak berubah dalam setiap turannya baik itu dari segi pendidikan, segi pekerjaan dan lain-lain. Covid 19 banyak sekali membawa pengaruh terhadap pembelajaran, yang mana pembelajaran tersebut hendaknya selalu melakukan dalam pembelajaran offline atau bertatap langsung akan tetapi setelah adanya virus Covid 19 ini sehingga banyak mengalami perubahan dan menyebabkan sekolah di tutup atau lebih tepatnya melakukan pembelajaran melalui onlie, baik itu menggunakan dengan zoom virtual, whatsapp grup, e-learning, e-book, dll.

REFERENSI

- Ahsani, E. L. F. (2020). Strategi Orang Tua dalam Mengajar dan Mendidik Anak dalam Pembelajaran At The Home Masa Pandemi Covid-19. *Al Athfal: Jurnal Kajian Perkembangan Anak Dan Manajemen Pendidikan Usia Dini*, 3(1), 37-46.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Gusty, S., Nurmiati, N., Muliana, M., Sulaiman, O. K., Ginantra, N. L. W. S. R., Manuhutu, M. A., ... & Warella, S. Y. (2020). *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19*. Yayasan Kita Menulis.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.